

УДК 792.077:37.091.8

*А. Л. Якуніна**Науковий керівник: д-р ист. наук, проф. Астахова К. В.***ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
СТУДЕНТСЬКОГО ТЕАТРУ ХГУ «НУА»
«НА ЛЕРМОНТОВСЬКІЙ, 27»**

Стаття присвячена історії створення та розвитку одного з перших у Східній Україні часів незалежності студентського народного театру ХГУ «НУА» – «На Лермонтовській, 27».

Генеза театру досліджується на тлі розвитку та традицій театрального мистецтва на Слобожанщині, в першу чергу, на Харківщині. Відомо, що театральне мистецтво в Україні починається із XVIII століття, коли з'явилися перші театральні гуртки, які намагалися власними силами забезпечувати постановки справжніх вистав, шкільні та аматорські трупи. З того часу живе і розвивається найрізноманітніше театральне мистецтво Харкова, що вписало в історію світового театру багато яскравих сторінок.

Своєрідною перлиною сучасного молодіжного театрального руху Слобідської України став народний студентський театр «На Лермонтовській, 27», історія якого нараховує вже більше двох десятиліть та відмічена численними здобутками, перемогами та творчими злетами. Саме його народженню, формуванню творчого обличчя, гастрольній біографії присвячено дослідження.

Особливу увагу приділено з'ясуванню впливу театру на особистість студентів, їхнє формування та становлення.

Ключові слова: студентські театри, ХГУ «НУА», театральне мистецтво, традиції, вплив.

Yakunina Alyona. History of the Formation and Development of KhUH "PUA" Students' Theater "Na Lermontovskii, 27"

The article deals with the history of establishing and developing "PUA" students' amateur theater "Na Lermontovskii, 27", one of the first in eastern Ukraine at the time of independence.

The theater genesis in the context of the development and traditions of theatrical art in Slobozhanshchina, mainly in Kharkiv region, has been considered. Theatrical art in Ukraine is widely-known to date back to the XVIII century, when

the first theater circles, trying on their own to stage real plays, school and amateur troupes appeared. Since then Kharkiv theatrical art in its vast variety has been living and developing, inscribing lots of bright pages in the history of the world theater.

Students' amateur theatre "Na Lermontovskii, 27" has become a peculiar pearl of modern youth theatrical movement of Slobodska Ukraine. Its history counts more than two decades, marked by numerous achievements, victories and creative breakthroughs. The theatre's origin, creative identity and touring biography are highlighted in the research.

Particular attention to the theatre's influence on students' personalities as well as their formation and education had been paid.

Key words: student theatres, KhUH "PUA", theatrical art, traditions, influence.

У сучасному суспільстві, у сучасних умовах все більш актуальним стає моральне виховання покоління, яке підростає, процес його становлення і культурного розвитку, формування світогляду, системи цінностей. У світі, що змінюється з постійно зростаючою швидкістю, своєрідними світоглядними орієнтирами здебільше стають музика, театр, творчі напрями діяльності.

На кожному етапі історичного розвитку театральне мистецтво було тісно пов'язане із соціальними процесами й характер цього взаємозв'язку залежав від рівня економічного розвитку країни, сформованості політичних, етичних, соціальних і культурних потреб суспільства. Відтворюючи життя соціуму, відображаючи різноманітні прояви людських взаємин, театр допомагає розкривати духовний потенціал, інтелектуальні й творчі можливості особистості, сприяє залученню її до сприйняття загальнолюдських цінностей шляхом участі в комунікативній взаємодії з актором у процесі сприйняття твору театрального мистецтва – вистави. Так чи інакше, але театр, змінюючись, не втрачає ані ролі, ані прихильників та впливу.

Ціль дослідження: систематизувати та описати історію створення студентського театру «На Лермонтовській, 27» ХГУ «НУА» – як невід'ємну складову театральної традиції Харкова.

Відповідно меті, сформульовано завдання:

– зібрати інформацію щодо історії виникнення та розвитку студентського театру ХГУ «НУА»;

- проаналізувати зміст основних етапів діяльності студентського театру протягом двох десятиліть;
- продемонструвати можливості студентського творчого об'єднання щодо розвитку soft skills.

Історіографія налічує досить багато джерел відносно розвитку театрів Харкова, але обмаль – про історію студентських театрів. Театральне життя Харкова описували Г. Я. Ботунова [3], О. В. Плетньов [11], Н. Г. Межова [8] тощо. Інформативними джерелами щодо студентських театрів є ЗМІ, зокрема багатотиражні видання ЗВО, ювілейні дослідження та експозиції музеїв історії університетів.

Значною складовою історизації театрів, в тому числі молодіжних, студентських, є університетські та міські музеї, приватні колекції, архіви.

Так чи інакше, але історія харківських театрів описана досить ретельно і має відносно солідну історіографію. Чого неможливо сказати про таку «гілочку», як студентські театральні колективи та об'єднання. У саме цю прогалину, на прикладі одного із студентських об'єднань, намагається заповнити автор дослідження.

Безумовно, історія одного студентського театрального колективу не дозволяє узагальнювати та робити глобальні висновки. Але дослідити деякі маркери та тенденції, здається, можливо і доцільно.

Театральне мистецтво на Слобідській Україні зробило свої перші кроки у XVIII столітті – це аматорські гуртки, а згодом і шкільні театри. За свідченнями історика Костянтина Павловича Щелкова, перша вистава відбулась 29 вересня 1780 року, але за браком документальних джерел, інформації про перших акторів та постанови п'єс не зберіглося. З нагоди проїзду імператриці Катерини II через Харків, у 1787 році було споруджено будівлю для театру, що взагалі позитивно вплинуло на театральне життя, бо наявність власного окремого театального приміщення давала можливості [8].

XIX століття характеризується боротьбою двох напрямків – прогресивного та консервативного. У результаті зображувана дійсність була далека від справжнього життя українців. Ситуація змінилася у середині XIX століття, на сцені відбулися спектаклі за творами

І. Котлярєвського та Г. Квітки-Основ'яненка, що значно підвищило рівень театрального мистецтва на Слобожанщині [8].

Найбільшого розквіту театр набуває у ХХ столітті, зокрема створення та діяльність театрів «Березіль» Леся Курбаса, який на сьогодні відомий як Харківський академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, більш сучасні «Может быть», «Madrigal», «Post Scriptum», «Нафта» та «Театр 19» [4].

Разом зі створенням харківських університетів утворювалися й перші студентські театри. Одним із них був «СИНТ-63», організований студентами ХНУ ім. В. Н. Каразіна (раніше ХДУ ім. М. Горького) [10]. У 50–70-ті роки у культурному житті посідав особливе місце драматичний колектив Харківського політехнічного інституту – «Політехник» [15]. На початку 90-х до них приєднався і поступово завоював «місце під сонцем» ще один цікавий самобутній студентський театр «На Лермонтовській, 27», що утворився у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» [9].

Історія театру «На Лермонтовській, 27» починається з 1998 року, коли в академії було проініційовано створення низки творчих студентських колективів. Його першим керівником стала актриса Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка – Людмила Павлівна Захарчук. Але ініціатором, безумовно, створення театру була перший ректор ХГУ «НУА», Почесний громадянин міста Харкова, доктор історичних наук, професор, людина авторитетна та впливова у світі освіти України – Валентина Іларіонівна Астахова.

Участь у роботі театру беруть студенти всіх факультетів («Референт-перекладач», «Бізнес-управління», «Соціальний менеджмент»), випускники академії та школярі Спеціалізованої економіко-правової школи, яка входить до складу ХГУ «НУА» та має власну театральну студію.

У співдружності з першим ректором академії проф. В. І. Астаховою вони створили гурт, що поєднував академічні цінності, традиції та новації. Все це призводило до залучення у трупі не лише студентів, а й викладачів (А. Рябко, О. Дурандіна тощо).

Важливою подією для театру стало отримання звання зразкового (2004 р.) та найголовніше – звання «Народного художнього колективу» (2009 р.). Студентський театр витримав екзамен перед Заслуженими артистами України Євгеном Плаксіним, Римом Келіною й іншими корифеями театрального мистецтва. Вони високо оцінили роботу студентського театру і гурт одногосно отримав звання «Народного» та з того часу успішно підтверджує його кожні 5 років [16].

Як вже було зазначено, першим керівником театру була режисер Л. П. Захарчук – досвідчена акторка Шевченківського театру. З 1999 року вона працювала із студентами та поставила незабутні для глядача спектаклі за п'єсами: О. Арбузова, Є. Сігала, Л. Зоріна тощо [1]. Саме з приходом Людмили Павлівни і відбулося справжнє становлення студентського театру, було забезпечено перші кроки та розквіт [10].

З 2019 року із гуртом працює новий керівник – випускник Харківського університету мистецтв ім. І. Котляревського, Брюханов Демид Ігорьович. За досить невеликий проміжок часу студентський театр двічі посів перші місця на міському конкурсі «Студентська весна». Поставлено: «Синя птиця» М. Метерлінка, «Божественна комедія» І. Штока, «Безіменна зірка» М. Себастьяна.

Як зазначено вище, через театральний колектив «пройшло» багато студентів різних факультетів та курсів. Зберігають зв'язки з театром також численні випускники. Найдовше виходили на підмостки та користувалися любов'ю глядачів: Євгеній Коляда, Дмитро Курдупов, Дар'я Одинець, Анастасія Задорожна, Сергій Журавльов, Дмитро Варнавський, Юлія Шевелія, Аліна Новожилова, Микола Маринівський, Надія Задорожна. Це саме ті випускники, завдяки зусиллям та таланту яких студентський театр став відомим у місті. Цікаво відмітити, що «театральна сторінка» для деяких із вихованців студентського гурту мала продовження.

Актори студентського театру намагаються проявляти себе у різних ампулах: показують всю багатогранність кохання, роздивившись його не зі звичного боку, але і з додаванням комедії. Репертуар колективу відрізняється від інших. До найбільш знаних спектаклів належать:

«Історія кохання» Є. Сігала, «Варшавська мелодія» Л. Зоріна, «А зорі тут тихі» Б. Васильєва, «Обидва на гойдалці» У. Гібсона, «Голубі олені» А. Коломійця, «Синя птаха» М. Метерлінка, «Божественна комедія» І. Штока. Класичні, знані, але – у сучасній обробці, зі «студентських підходом».

Театр «На Лермонтовській, 27» – учасник всеукраїнських та міжнародних творчих проєктів: лауреат Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Босфорські Агони» [13]; після виступів у рідних стінах Народної української академії актори продовжують показувати себе у місті Первомайському та Малинівці з гастроями; виїжджають на численні гастролі. Серед досягнень студентського гурту – виступи у районах міста, у школах, будинках культури. Окрема сторінка – співпраця з людьми похилого віку, театр неодноразово виступав перед ними [6].

Колектив є учасником численних міжнародних конкурсів: поїздка до Санкт-Петербургу [18], де показали один із найкращих своїх спектаклів «Таня». Весняні польські гастролі стали гарною традицією. Саме у Польщі (Краків) відбулася Міжнародна прем'єра «Обидва на гойдалці» [5]. В музеї історії НУА зберігаються спогади про ці гастролі: на спектаклі був аншлаг, зібралися глядачі з різних країн, яких об'єднувала любов до театру. Зворушлива постановка нікого не залишила байдужим, більшість висловлювали подяку акторам. Спектакль «Обидва на гойдалці» був високо оцінений журі: колектив привіз до Харкова кілька нагород, серед яких – «Найкраща чоловіча роль», «Найкраще музичне оформлення спектаклю» та дипломи лауреатів фестивалю. У 2016 році у Кракові студентський театр знову виступив вже з новим спектаклем «Варшавська мелодія». Актори виграли приз глядацьких симпатій та отримали запрошення на інші театральні фестивалі. Один з них – всеукраїнський фестиваль «Театральна сесія 2016», що проходив у м. Дніпро. За проханням організаторів театр виступив зі спектаклем «Варшавська мелодія» і отримав перемогу. У Дніпрі відбулося «повноліття» цієї постанови, адже актори зіграли його 18-й раз. Театр був удостоєний Гран-прі за найкращу жіночу й чоловічу ролі. Режисер Л. П. Захарчук перемогла

у номінаціях «Найкраща режисура» та «Найкраще музичне рішення» [16].

Визначною подією був виїзд театру «На Лермонтовській, 27» до Парижу. У 2010 році у рамках проекту «Харьковская сирень. PS» відбувся прем'єрний показ спектаклю «Історія кохання» Є. Сігала. Згодом він був представлений вже французькій публіці під час святкування Днів Харкова у Парижі 20-22 січня 2011 року [2].

Гастролі було здійснено за підтримки Харківської обласної державної адміністрації та особисто-відомого журналіста, громадського діяча, ініціатора багатьох проектів на Харківщині В. Маренич. Саме Вікторія Михайлівна – член Піклувальної ради ХГУ «НУА», здійснила цей унікальний проект – студенти побачили Париж, а Париж познайомився зі студентським театральним гуртом із України.

Численні спогади учасників цих гастролей та відгуки ЗМІ підтверджують, що «Паризькі гастролі» – яскрава сторінка у житті театру та його учасників.

Не менш важливими є академічні заходи. За ініціативою НУА у 2003–2004 рр. було проведено фестиваль «На крилах кохання». Протягом трьох днів студенти та гості мали можливість не тільки подивитися п'єси українських драматургів у виконанні студентських колективів Харкова, Дніпра, та відвідати прес-конференцію, зустрітися з видатними театральними діячами, взяти участь у майстер-класах. На другому фестивалі очолював журі народний артист України – Богдан Бенюк, що всіляко підтримав захід: «... Те, що такий фестиваль не проводиться на Україні, – біда, і це надзвичайно велике досягнення, що академія розпочала таку роботу. Я думаю, що фестиваль перетвориться у всеукраїнський, і це було б просто ураганно, тому що великий потік талановитих людей прийде до театру власне із таких аматорських колективів» [12].

Два роки поспіль талановита студентська молодь збиралася на такі театральні фестивалі в ХГУ «НУА».

Театр «На Лермонтовській, 27» не лише гостинно приймав учасників з різних куточків України та університетів міста, але й сам демонстрував власні напрацювання.

Відомий харківський театральний критик Олександр Аннічев, який відвідав фестиваль, дав їм високу оцінку.

Театральна творчість не тільки активує інтерес студента до мистецтва театру та мистецтва в цілому, але й розвиває фантазію, пам'ять, увагу й інше. Репетиції театрального гурту передбачають не лише роботу над новою п'єсою, а й різні творчі завдання, що допомагають студентам розкрити себе, навчитися новому. Завдання орієнтовані на розвиток впевненості у собі та перед публікою, взаємодії між партнерами, на командну роботу. Більшу частину часу студенти готують вистави, працюють над власними ролями, над словом, його звучанням, чистотою інтонації, зрозумілою мімікою, знаходять потрібні засоби виразності для розкриття художнього образу. Вибір ролей відбувається за взаємною згодою керівника та студента. Кожна репетиція – це творча майстерня, яка «вирощує» актора, особистість.

Пандемія 2019-2022 рр. значно змінила розклад роботи та репетиції, примусивши перейти до он-лайн режиму. Саме у такому форматі здійснено постановку спектаклю «Синя птиця». Такий додатковий досвід отримали і учасники, і режисер.

Окремий напрям діяльності студентського театру – співпраця із шкільною театральною студією, що функціонує з 2001 року. Щороку в академії проводяться шкільні театральні фестивалі, девіз яких – «Вчись творити добро». Кожен клас готує фрагмент спектаклю. Беруть участь у складі журі саме актори театру «На Лермонтовській, 27».

Харківська театральна школа має не лише яскраві професійні театральні колективи, адже протягом багатьох десятиліть існують, розвиваються і молодіжні студентські театри. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» продовжує традиції створення студентських театрів. В історії студентського театрального колективу «На Лермонтовській, 27» є чимало яскравих моментів, бо постановка спектаклів та зацікавленість студентів дає неабиякі результати: численні виступи в Україні та за кордоном, велика кількість нагород та звання «Народного».

Список бібліографічних посилань

1. Аннічев, А. *Вечерний Харьков. Бенефис Людмилы Захарчук.*

2. Астахова, Е. В. (ред.). (2021). *Диалоги со временем*. Харьков: Изд-во НУА, 656 с.
3. Астахова, Е. В. (ред.). (2020). *Высшая школа Харьковщины: 80-е годы ХХ – начало ХХІ века (воспоминания, интервью, документы)*. Харьков: Изд-во НУА, с. 110–122.
4. Добровольская, М. (2009). АСАДЕМІА №3 (119) «*На Лермонтовской, 27*» всегда интересно и весело.
5. Дурандина, О. В. (2013). АСАДЕМІА №2 (138). *Юбилей студенческого театра*.
6. Коляда, Е., Мариновский, Н. (2021). АСАДЕМІА №2 (170).
7. Логвиненко, Л. (2003). Слобідський край. *На крилах студентського кохання*.
8. Межова, Н. Г., Сердюк, О. В., Шило, О. В. та ін. (1995). *Художня культура Слобідської України: Навч. Посібник*. Харків: Національна юридична академія України, 108 с.
9. Народный художественный коллектив – студенческий театр «На Лермонтовской, 27» [online]. Available at: <https://nua.kharkov.ua/university/vneauditornaya-rabota/tvorcheskie-kollektivy/studencheskij-teatr-na-lermontovskoj-27/> [Accessed 15 Jan. 2022]
10. Пелепилица, Е. (2001). АСАДЕМІА №9 (39). *Однажды вечером, собираясь уходить из академии...*
11. Плетнев, А. В. (1960). *У истоков Харьковского театра*. Харьковское книжное издательство, 162 с.
12. Садчикова, М. (2006). АСАДЕМІА №6 (91). «*На Лермонтовской, 27*» – не просто адрес...
13. Седукова, Е. (2004). Событие. «*На Лермонтовской, 27*» – Анилаг. С.21.
14. Студенческий театр ХНУ им. В. Н. Каразина [online]. Available at: <https://www.univer.kharkov.ua/ru/student/stud-theater> [Accessed 15 Jan. 2022]
15. Театр «Политехник» НТУ «ХПИ» [online]. Available at: <http://ds-khpi.org.ua/kollektivy/218-teatr-politehnik/segodnya/91-teatr-politehnik> [Accessed 15 Jan. 2022]
16. АСАДЕМІА №4 (152). (2016). *Театр «На Лермонтовской, 27»*. *Невероятная победа!*
17. АСАДЕМІА №2 (154). (2017).
18. АСАДЕМІА №1 (149). (2016). *С премьерой!*

References

1. Annichev, A. Vecherniy Kharkov. Benefis Lyudmilyi Zaharchuk.

2. Astahova, E. V. (red.). (2021). *Dialogi so vremenem*. Kharkov: Izd-vo NUA, 656 p.
3. Astahova, E. V. (red.). (2020). *Vysshaya shkola Kharkovschinyi: 80-e godyi XX – nachalo XXI veka (vospominaniya, intervyyu, dokumenty)*. Kharkov: Izd-vo NUA, p. 110–122.
4. Dobrovolskaya, M. (2009). *ACADEMIA #3 (119) «Na Lermontovskoy, 27» vseгда interesno i veselo*.
5. Durandina, O. V. (2013). *ACADEMIA #2 (138). Yubiley studencheskogo teatra*.
6. Kolyada, E., Marinovskiy, N. (2021). *ACADEMIA #2 (170)*.
7. Logvinenko, L. (2003). *Slobidskiy kray. Na krilakh studentskogo kohannya*.
8. Mezhova, N. G., Serdyuk, O. V., Shilo, O. V. ta In. (1995). *Hudozhnya kultura Slobidskoyi Ukrayini: Navch. Posibnik*. Kharkiv: Natsionalna yuridichna akademiya Ukrayini, 108 p.
9. *Narodnyiy hudozhestvennyiy kollektiv – studencheskiy teatr «Na Lermontovskoy, 27»* [online]. Available at: <https://nua.kharkov.ua/university/vneauditornaya-rabota/tvorcheskie-kollektivy/studencheskiy-teatr-na-lermontovskoj-27/> [Accessed 15 Jan. 2022]
10. Pelepilitsa, E. (2001). *ACADEMIA #9 (39). Odnazhdyi vecherom, sobirayas uhodit iz akademii...*
11. Pletnev, A. V. (1960). *U istokov Kharkovskogo teatra. Kharkovskoe knizhnoe izdatelstvo*, 162 p.
12. Sadchikova, M. (2006). *ACADEMIA #6 (91). «Na Lermontovskoy, 27» – ne prosto adres...*
13. Sedukova, E. (2004). *Sobyitie. «Na Lermontovskoy, 27» – Anshlag*. p.21.
14. *Studencheskiy teatr HNU im. V. N. Karazina* [online]. Available at: <https://www.univer.kharkov.ua/ru/student/stud-theater> [Accessed 15 Jan. 2022]
15. *Teatr «Politehnik» NTU «HPI»* [online]. Available at: <http://ds-khpi.org.ua/kollektivy/218-teatr-politehnik/segodnya/91-teatr-politehnik> [Accessed 15 Jan. 2022]
16. *ACADEMIA #4 (152). (2016). Teatr «Na Lermontovskoy, 27». Neveroyatnaya pobeda!*
17. *ACADEMIA #2 (154). (2017)*.
18. *ACADEMIA #1 (149). (2016). S premeroy!*